

SHAXSIY QADRIYATLARNING INSONNING PSIXOLOGIK FAROVONLIGIGA TA'SIRI

Erkabayeva Dilshoda Qudrat qizi

Aniq va Ijtimoiy fanlar Universtiteti

psixologiya yo'nalishi magistratura bosqichi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733889>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda shaxsiy qadriyatlarining inson psixologik farovonligini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shaxsning hayotiy maqsadlari, e'tiqodlari va qadriyatlar tizimi uning ruhiy holati, o'zidan qoniqishi hamda ijtimoiy munosabatlar sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Psixologik farovonlikning asosiy tarkibiy qismlari va ularning shaxsiy qadriyatlar bilan o'zaro bog'liqligi ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Shaxsiy qadriyatlar, psixologik farovonlik, o'zini anglash, hayot maqsadi, ruhiy salomatlik, motivatsiya, shaxs rivojlanishi.*

Zamonaviy jamiyatda insonning ruhiy salomatligi va psixologik farovonligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tez suratlarda o'zgarayotgan ijtimoiy muhit, axborot oqimining ortishi va turli stress omillarining kuchayishi insonning ichki barqarorligini saqlashni murakkablashtirmoqda. Bunday sharoitda shaxsning ichki tayanchi sifatida uning qadriyatlar tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar inson hayotidagi eng muhim maqsadlar va tamoyillarni ifodalaydi. Ular insonning xulq-atvorini boshqaradi, qaror qabul qilish jarayoniga yo'nalish beradi va hayot mazmunini belgilaydi. Psixologik farovonlik esa shaxsning o'z hayotidan qoniqishi, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi, ijobiy munosabatlar o'rnatishi hamda ichki uyg'unlikka erishishini anglatadi. Shu sababli shaxsiy qadriyatlar va psixologik farovonlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish nazariy hamda amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.[4]

Psixologiyada qadriyatlar shaxs tomonidan muhim deb hisoblangan va uning xulq-atvorini boshqaruvchi barqaror e'tiqodlar sifatida talqin etiladi. Qadriyatlar insonning dunyoqarashi, maqsadlari va ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning hayotiy pozitsiyasini belgilaydi.

Shaxsiy qadriyatlar bolalik davridan boshlab shakllanadi va oila, ta'lim muassasalari, madaniyat hamda ijtimoiy muhit ta'sirida rivojlanadi. Har bir insonning qadriyatlar tizimi individual xususiyatga ega bo'lib, uning hayotiy tajribasi va shaxsiy rivojlanish darajasini aks ettiradi.[1]

Qadriyatlarni bir nechta guruhlariga ajratish mumkin:

- Ma'naviy qadriyatlar (halollik, vijdon, adolat);
- Oilaviy qadriyatlar (mehr-muhabbat, sadoqat, mas'uliyat);
- Ijtimoiy qadriyatlar (hamkorlik, insonparvarlik, bag'rikenglik);
- Kasbiy qadriyatlar (mehnatsevarlik, muvaffaqiyat, kompetentlik).

Mazkur qadriyatlar insonning kundalik faoliyatida namoyon bo'lib, uning hayot sifatini belgilovchi muhim psixologik omil vazifasini bajaradi.

Psixologik farovonlik tushunchasi psixologiya fanida shaxsning ijobiy faoliyat yuritishi va o'z salohiyatini amalga oshira olishi bilan bog'liq holda o'rganiladi. Psixologik farovonlik

nafaqat salbiy holatlarning yo'qligi, balki insonning to'laqonli va mazmunli hayot kechirishini ham anglatadi.[3]

K. Ryff tomonidan ishlab chiqilgan psixologik farovonlik modeli quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1. O'zini qabul qilish.
2. Shaxsiy o'sish.
3. Hayot maqsadining mavjudligi.
4. Avtonomlik.
5. Atrofdagilar bilan ijobiy munosabatlar.
6. Hayotni boshqarish qobiliyati.

Bu komponentlarning rivojlanganligi insonning ruhiy barqarorligi va hayotdan qoniqish darajasini oshiradi. Aksincha, maqsadsizlik, ichki ziddiyat va qadriyatlardagi nomuvofiqlik psixologik farovonlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.[3]

Shaxsiy qadriyatlar insonning psixologik farovonligiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo qadriyatlar insonning hayotiga ma'no va yo'nalish beradi. O'z qadriyatlarini anglagan va ularga muvofiq yashaydigan shaxs ichki yaxlitlikni his qiladi. Bu esa o'z navbatida ruhiy qoniqish va emotsional barqarorlikni ta'minlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki insonning xatti-harakatlari uning ichki qadriyatlariga mos kelganda psixologik farovonlik darajasi yuqori bo'ladi. Masalan oilani eng muhim qadriyat deb bilgan inson oila a'zolari bilan samimiy munosabatlar o'rnatganda o'zini baxtli va qoniqqan his qiladi. Agar uning hayot tarzi ushbu qadriyatlarga zid bo'lsa, ichki ziddiyat va ruhiy noqulaylik yuzaga keladi.

Shaxsiy qadriyatlar stressga chidamlilikni ham oshiradi. Hayotiy qiyinchiliklar paytida inson aynan qadriyatlariga tayanib harakat qiladi. Maqsad va ideallarning mavjudligi murakkab vaziyatlarni yengib o'tishga yordam beradi hamda umidsizlik hissining oldini oladi.[6]

Bundan tashqari insonparvarlik, mehr-shafqat va hamkorlik kabi ijtimoiy qadriyatlar sog'lom interpersonal munosabatlarni shakllantiradi. Ijobiy ijtimoiy aloqalar esa psixologik farovonlikning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Atrofdagilar bilan yaqin va ishonchli munosabatlar o'rnatgan shaxslar odatda yuqori darajadagi hayotdan qoniqish hissiga ega bo'ladilar.[5]

O'zini rivojlantirish, mustaqillik va ijodkorlik kabi qadriyatlar esa shaxsiy o'sishni rag'batlantiradi. Bunday qadriyatlarga ega insonlar yangi tajribalarni o'zlashtirishga intiladi, o'z imkoniyatlarini kengaytiradi va natijada o'z hayotidan ko'proq mamnun bo'ladi.[4]

Shuningdek qadriyatlarning noto'g'ri shakllanishi yoki ichki qarama-qarshiliklarga ega bo'lishi psixologik muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan faqat moddiy boylikni asosiy maqsad sifatida qabul qilish insonning boshqa ehtiyojlarini cheklab qo'yishi natijada hayot mazmunining torayishiga va emotsional qoniqmaslikka olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Yoshlar shaxsiyati shakllanish bosqichida bo'lganligi sababli ular uchun qadriyatlar tizimini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa globallashuv va axborot texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida turli qadriyatlar to'qnashuvi kuzatilmoqda. Bu esa ayrim yoshlarda identifikatsiya inqirozi va maqsadsizlik hissini yuzaga keltirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un shakllantirish, o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda hayotiy maqsadlarni belgilashga ko'maklashish muhim vazifalardan biridir. Ta'lim muassasalari va oila tomonidan olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar yoshlarning psixologik farovonligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda shaxsiy qadriyatlar inson psixologik farovonligining muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. Qadriyatlar shaxsning hayotiy maqsadlarini belgilaydi, xulq-atvorini boshqaradi va hayot mazmunini shakllantiradi. O‘z qadriyatlariga mos ravishda yashaydigan insonlarda o‘zidan qoniqish, emotsional barqarorlik va hayotdan mamnunlik darajasi yuqori bo‘ladi. Shuningdek qadriyatlar stressga bardoshlilikni oshiradi, ijobiy ijtimoiy munosabatlarni rivojlantiradi va shaxsiy o‘rishni rag‘batlantiradi. Shu sababli yoshlar va kattalar o‘rtasida sog‘lom qadriyatlar tizimini shakllantirish psixologik farovonlikni ta‘minlashning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каримова В.М. Психология. – Тошкент: Tafakkur, 2021.
2. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
3. Ryff C.D. Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia. – Psychotherapy and Psychosomatics, 2014.
4. Schwartz S.H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. – Online Readings in Psychology and Culture, 2012.
5. Deci E.L., Ryan R.M. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. – American Psychologist, 2000.
6. Леонтьев Д.А. Психология смысла. – Москва: Смысл, 2019.